

WANDERND E VOLKSLIEDER

Nehmen wir an, ein Volkslied wird im Jahre 1870 in einer geselligen Runde in einem beliebigen Wirtshaus im Brixental gesungen und in der Folge aufgeschrieben. Zwanzig Jahre später taucht scheinbar dasselbe Lied im Passeiertal in Südtirol auf, allerdings dort mit einem anderen Liedtext. Wie kommt es, dass manche Volkslieder für Jahre in Vergessenheit geraten, dann aber plötzlich wieder gesungen werden? Im folgenden Text wird der Frage nachgegangen, warum Volkslieder zunächst gesammelt, aufgeschrieben und immer wieder in neuer oder in abgeänderter Form veröffentlicht werden.

Warum wurden Volkslieder gesammelt?

Gründe für das Sammeln von Volksliedern gab es viele. So waren dies Bestrebungen, zum einen das Volkslied zu retten, zu pflegen und zum anderen Volkslieder unter die Leute zu bringen. Einer der ersten Volksliedsammler war der Schriftsteller und Philosoph *Johann Gottfried Herder* (1744–1803). Den Begriff „Volkslied“ erwähnte er zum ersten Mal 1773 in seiner Sammelschrift „Von deutscher Art und Kunst. Einige fliegende Blätter“. Für seine Volksliedsammlung durchsuchte und sammelte Herder u.a. Reiseberichte, Literaturgeschichten und Gesangsbücher. Zusätzlich bat er die Bevölkerung um Mithilfe. Pfarrer, Gelehrte und Lehrer sollten ihm bei seinem Vorhaben unterstützen. Im Jahr 1773 gelang es ihm erstmals, ein Manuskript für eine geplante vierbändige Reihe unter dem Namen „Alte Volkslieder“ vorzulegen. Aufgrund öffentlicher Kritik an seiner Volksliedbegeisterung und am Volkslied überhaupt überarbeitete er diese Reihe und publizierte sie unter dem Namen „Volkslieder“ (1778 und 1779). Diese Ausgabe erschien in zwei Bänden.

Damit öffnete Herder ein Tor in eine Welt, die in den Künsten bis dato noch wenig Eingang gefunden hatte.

Eine weitere literarische Gattung, die im 18. und 19. Jahrhundert aufkam, war der Reisebericht, der beim Bildungsbürgertum hoch im Kurs stand. Unzählige Bücher und Texte erschienen, die vermeintlich unbekannte Täler und Landschaften samt ihren Bewohnern beschrieben. Die Bräuche und Lebensweise der Menschen in den entlegenen Tälern sollten damit dem Bewohner der Stadt nähergebracht werden. Ein Schriftsteller, der auch die Musik der Menschen in seinen Landschaftsbeschreibungen miteinbezog, war der in Oberbayern geborene Jurist *Ludwig Steub* (1812–1888). Steub wurde von seinem Verleger den Auftrag erteilt, das Land Tirol schriftlich zu dokumentieren und die Besonderheiten seiner Bewohner festzuhalten. So reiste er über mehrere Jahre immer wieder nach Tirol, um für das geplante Buch „Deutschland im 19. Jahrhundert“ Eindrücke zu sammeln. In den Sommermonaten durchwanderte er die Täler Tirols und veröffentlichte schließlich 1846 das Buch „Drei Sommer in Tirol“, in dem er seine Erlebnisse und Begebenheiten festhielt.

Ludwig Steub (1812–1888) veröffentlichte 1846 das Buch „Drei Sommer in Tirol“

Die zwei Volksliedtheorien

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten sich in der Volksmusik zwei Denkansätze, die in den folgenden Jahrzehnten in der Forschung maßgebend sein sollten und auch heute noch durchaus diskutiert werden können.

Für *John Meier* (1864–1953), Gründer des „Deutschen Volksliedarchivs“ in Freiburg i. Br. – seit 2014 umbenannt in „Zentrum für Populäre Kultur und Musik“ – ist die „mündliche Rezeption“ (Rezeptionstheorie) der Lieder von Relevanz. Diesen Gedanken formuliert er in seiner Schrift „Kunstlieder im Volksmunde“ von 1906. Bei seinen Anschauungen geht es nicht um die Herkunft der Volkslieder, sondern darum, ob die Lieder vom Volk angenommen und gesungen werden oder nicht.

Der Wiener Gymnasiallehrer *Josef Pommer* (1845–1918) verfolgte im Gegensatz zu Meier einen anderen Ansatz, nämlich jenen der sogenannten „Produktionstheorie“. Seiner Meinung nach tritt die Bedeutung des Verfassers bzw., wie Pommer schreibt, des „Erfinders“ eines Volksliedes in den Hintergrund. Die Lieder werden über Generationen ohne Mithilfe des Notentextes weitergegeben und gesungen und somit zu einem „Produkt“ des Volkes. Das Volkslied entsteht dadurch intuitiv und unbewusst. Pommer verwendet dabei die Metapher eines Steins, der im Flussbett aufgrund der Strömung und des Geschiebes seine Ecken und Kanten verliert. Durch diese Reibung nehmen die „individuellen Züge“ des Steins ab – so wie beim Volkslied.

Beide Theorien zeigen auf, dass Volkslieder immer wieder in Bewegung sind und ständige Veränderungen durchlaufen.

Lässt sich der Begriff Volksmusik definieren?

Seit Beginn der Volksmusikforschung wird immer wieder der Versuch unternommen, den Begriff Volksmusik zu definieren. Im folgenden Textabschnitt werden zwei moderne Definitionsversuche dargestellt.

Im Musiklexikon *Die Musik in Geschichte und Gegenwart* (MGG) wird der Eintrag „Volksmusik“ in insgesamt neun Kategorien unterteilt. In der ersten Kategorie werden die Begriffe Volkslied und Volksmusik diskutiert. Trotz der zahlreichen aufgelisteten Probleme, die die Termini mit sich bringen, wird festgehalten, dass sich die Begrifflichkeiten Volkslied und Volksgesang sowohl in der Wissenschaft, als auch im „allgemeinen Sprachgebrauch“ „trotz oder gerade wegen ihrer impliziten Unschärfe behauptet“ haben. Von einer genauen Definition von „Volksmusik“ sieht die MGG allerdings ab. In der Volksmusik gäbe es zu viele verschiedene „Kulturräume“, die die Forschung unmöglich in ihrer Gesamtheit erfassen könne.

Das englische Pendant zur MGG, das *Oxford Music Online*, unterteilt den Terminus „folk music“ in sechs Abschnitte. Auch in diesem Lexikon findet man keine genaue Definition des Begriffes. Auf den Missbrauch von Volksmusik in diversen totalitären Regimen als „ideological tool“ wird detailliert im fünften Kapitel „Political and ideological issues“ eingegangen. Volksmusik ist in diesem Zusammenhang nach wie vor „subject of ongoing research“, was bedeutet, dass über die Thematik nach wie vor noch geforscht und vieles aufgearbeitet wird.

Notation als Reduktion des musikalischen Gehaltes der Volksmusik

Das Notieren von Volksmusik – sei es eines Lied- oder eines Notentextes – ist eine Schwierigkeit, die sich seit Beginn des Aufzeichnens von Volksmusik wie ein roter Faden durchzieht. Bereits *Johann Gottfried Herder* bemerkte, dass der Buchdruck der Dichtung ihre „lebendige Wirkung“

rund um das Schneeberggebiet in Niederösterreich auf und veröffentlichten sie im darauffolgenden Jahr 1819. Beim Lied „Luftschlösser“ entschieden sie sich dafür, die Melodie eines „Juchiza“ in einen bezeichneten „taktlosen“ Abschnitt einzufügen.

Der „Juchiza“ in Takt 9 und Takt 14 im Lied „Luftschlösser“ sprengt den Rahmen eines herkömmlichen ¾-Taktes (Žiška/Schottky 1819, S. 40–41).

Luftschlösser.

16. *Luftschlösser.*
 Wann i amät groß bin, muß i a Wat
 ah häd'n; wecht i gra'n wiff'n, wiä maji Bai hoast?
 taktlos. mit Takt.
 Kiri: ä = ta = i! Hoast maii liab's Bai.
 2. 3. u. f. w. taktlos.
 Grijf saiü g'schwind, hoast maii Kiüd Kiri: ä = ta = i!
 mit Takt.
 Hoast maii liab's Bai.
 Wann i amät a Bai häd,
 Wuß i a Kiüd ah häd'n,
 Wecht i gra'n wiff'n,
 Wiä maii Kiüd hoast?

41

Grijf saiü g'schwind
 Hoast maii Kiüd,
 Kiri: ä = ta = i!
 Hoast maii liab's Bai.
 Wann i amät a Kiüd häd,
 Wuß i a Diä'n ah häd'n,
 Wecht i u. f. w.
 Bambaebien
 Hoast maii Diä'n,
 Grijf saiü u. f. w.
 Wann i amät a Diä'n häd,
 Wuß i an'n Knecht ah häd'n,
 Wecht u. f. w.
 Du häst recht
 Hoast maii Knecht,
 Bambaebien u. f. w.
 Wann i amät an'n Knecht häd,
 Wuß i a Haus ah häd'n,
 Wecht u. f. w.
 Sin und aus
 Hoast maii Haus,
 Du häst recht u. f. w.
 Wann i amät a Haus häd,
 Wuß i an'n Brunn ah häd'n,
 Wecht u. f. w.

nehmen würde (Müller 1813, S. 470–471). Ein weiterer Aspekt, den er anführt, ist die Problematik, die sich bei der Übersetzung der Liedtexte von einer Sprache in eine andere, oder wie Herder es formuliert: „den Gesangton einer fremden Sprache zu übertragen“, ergibt (Herder 1779, S. 35). Das musikalische Moment liegt für ihn in der Sprache an sich. Im Volksmusiksammlungsband von *Franz Žiška* (1786–1855) und *Julius Maximilian Schottky* (1797–1849) mit dem Titel „Oesterreichische Volkslieder mit ihren Singweisen“ zeigt sich, wie schwierig es sein kann, einen „Juchiza“ in einem ¾-Takt zu notieren. Ihre 68 „Singeweisen“ zeichneten die Sammler 1818

Bezüglich seiner Musikaufzeichnungen, die er in Gegend von Traunkirchen in Oberösterreich durchführte, betont *Anton Ritter von Spaun* (1790–1849) die Problematik des Notierens der Dialektwörter. Im Vorwort zu seinen 1845 veröffentlichten „Österreichischen Volksweisen“, hält er fest, dass es gar nicht möglich sei, die „kaum hörbaren [gesungenen] Consonanten abzuhorchen und niederzuschreiben“ (Spaun 1845, S. X). Nicht nur in der Volksmusik aus Österreich zeigen sich Schwierigkeiten der Notenschrift, sondern auch in jener der Schweiz. 1805 und 1808 fanden bei Interlaken (Berner Oberland) die ersten sogenannten Unspunnen-

festen statt. Damit wollten die Stadtbewohner ihr Verhältnis zur Landbevölkerung stärken bzw. verbessern. Die Feste hatten auch Auswirkungen auf die Entstehung des Alphorns sowie des Kuhreihens. Es kam nämlich zu einer „Verbindung der beiden Musikpraktiken“. Bereits im Vorfeld des Festes wurde von den Initiatoren das Liederbuch „Acht Schweizer Kuhreihen“ gedruckt. *Johann Rudolf Wyss* (1781/82–1830) hebt im Vorwort zur dritten Auflage der Sammlung die Schwierigkeit des Notierens von Liedtexten, die im Dialekt gesungen werden, hervor:

„Mögliche Annäherung an das hochdeutsche führt öfter zu weit von der Aussprache hinweg; aber enges Anschließen an diese macht häufig das Verständnis schwerer als thunlich ist, [...] Zudem giebt es in unsern Mundarten – wie fast in jeder – Töne die mit unserm Alphabete nicht auszu-

drücken sind, und Töne die man auf verschiedene Weise wohl gleich richtig ausdrücken mag.“ [Wyss 1818, S. IX]

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Volksmusik die Abänderung von Text und/oder Melodie ein übliches Verfahren darstellt. Der Notentext eines Liedes oder eines Instrumentalmusikstückes hält das fest, was beim nächsten Mal wieder in variiert Form aufgeführt wird. Auch der jeweilige Anlass spielt eine wichtige Rolle und trägt dazu bei, dass dadurch immer wieder „neue“ Lieder entstehen.

Als Beispiel für eine Wandermelodie wäre das Volkslied „A lebfrische Bua“ von *Franz Friedrich Kohl* (1851–1924) zu nennen. Das Lied findet sich im zweiten Band seiner „Echten Tiroler Lieder“ auf Seite 352. Die Melodie ist identisch mit dem allseits be-

kannten Lied „Tirol isch lei oans“, das von *Sebastian Rieger* (1867–1953) getextet wurde. (Freundliche Mitteilung durch den Fachreferenten und Ehrenobmann des Tiroler Volksmusikvereins Prof. Mag. Peter Reitmeir).

Bibliographie

Ammann/Kammermann/Wey 2019

Raymond Ammann / Andrea Kammermann / Yannick Wey, Alpenstimmung, Musikalische Beziehung zwischen Alphorn und Jodel – Fakt oder Ideologie?, Zürich 2019.

Blöchl 1995

Arnold Blöchl, „Anton Ritter von Spaun – ein Pionier der Volkskultur und Volksmusik“, in: Oberösterreichische Heimatblätter 49 (1995), Heft 4.

Fischer 2016

Michael Fischer, „Lieder für den Landmann: Kultur-, medien- und bildungs-

198. A lebfrische Bua.

Gemütlich.

1. A leb = fri = scha Bua braucht oft a paar Schuach, a

trau = ri = ga Nurr hat lang an aan' Paar.

2. A Täal Leut'n z' rantig¹⁾,
A Täal Leut'n z' schlecht,
Und a Täal Leut'n fun i's
Dahear gehñ nid recht.

3. Ohni Diandl, ohni Weiß
Mächt da Toißl Bua seiñ;
Ohni Wein is fã Schneid,
Ohni Diandl fã freud.

¹⁾ hochmütig, stolz.
In Tirol verbreitet. (Brigental. Unterinntal).

geschichtliche Aspekte der Volksaufklärung im späten 18. Jahrhundert“, in: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 64 (2016), Heft 1; S. 37–53.

Greif 2016

Heinrich Clairmont / Stefan Greif / Marion Heinz (Hg.), Herder Handbuch, Paderborn 2016.

Herder 1779

Johann Gottfried Herder; Volkslieder: Nebst untermischen andern Stücken. Zweiter Theil, Leipzig 1779.

Linder-Beroud 1989

Waltraud Linder-Beroud, Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit? Untersuchungen zur Interdependenz von

Individualdichtung und Kollektivlied, Frankfurt a. M. 1989 (Artes Populares, Studia Ethnographica et Folkloristica 18).

Müller 1813

Johann von Müller (Hg.), Johann Gottfried von Herder's Blumenlese aus morgenländischen Dichtern, Wien 1813.

Pfaundler 2005

Gertrud Pfaundler-Spat, Tirol-Lexikon: Ein Nachschlagewerk über Menschen und Orte des Bundeslandes Tirol, Innsbruck 2005.

Spaun 1845

Anton Ritter von Spaun, Die österreichischen Volksweisen, Wien 1845.

Suppan 1978

Wolfgang Suppan, Volkslied, Stuttgart 21978 (Sammlung Metzler 52).

Wyss 1818

Johann Rudolf Wyss, Sammlung von Schweizer-Kühreihen und Volksliedern. Recueil de ranz de vaches et chansons nationales de la Suisse, Bern 1818.

Žiška/Schottky 1819

Franz Žiška / Julius Max Schottky (Hg.), Oesterreichische Volkslieder mit ihren Singweisen, Nachdruck der 1. Auflage von 1819, Wien 1969.

Internetangaben

MARIANNE BRÖCKER/(ERICH STOCKMANN) / (FELIX HOERBURGER), Art. Volksmusik in: hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 1998, online veröffentlicht 2016, www.mgg-online.com/mgg/stable/11511, recherchiert, am 11.12.2020.

MARIANNE BRÖCKER, Art. Volksmusik, Begriff, Gegenstandsbereich und Forschungsperspektiven in: hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 1998, online veröffentlicht 2016, www.mgg-online.com/mgg/stable/14691, recherchiert, am 12.12.2020.

Pegg, C. (2001). Folk music. Grove Music Online. Retrieved 27 Dec. 2020, from www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000009933.

Die musikalischen Feldforschungen von Franz Žiška (1786–1855) und Julius Maximilian Schottky (1797–1849): „Wir fanden diese Gesänge in der Gebirgskette, die sich um Wien im Halbkreise lagert, [...] in den Schluchten der Brühl und Sulz, in den Thälern von Laab, Breitenfurt und Kaltenleitgeben bis an des Schneeberg's Grenzen hin, und auf der Fläche, die weit ausläuft gegen Ungarn.“ (Žiška/Schottky 1819, „Vorwort“, S. V)

ZUM AUTOR
Peter Oberosler

Musikwissenschaftler am Mozarteum Salzburg (Standort Innsbruck), Mitglied des Redaktionsteams von G'sungen & G'spielt.